

FUQAROLIK PROTSESIDA YARASHTIRISH TARTIB TAOMILLARI**Murodov Muxlis Matnazar o'g'li**Toshkent davlat yuridik universiteti
magistarura bosqichi talabasi

Kalit so'zlar: yarashtirish tartiblari; yarashtirish tartib-qoidalarining belgilari; kelishuv bitimi; vositachilik; ishtirok etish shartnomasi; ishtirok etish tartiblari; jahon shartnomasi; nizoni tinch yo'l bilan hal qilish; sud; sud.

Annotatsiya

Ushbu maqolada kontseptsianing "kelishuv tartib-qoidalari" ni amaldagi qonun hujjatlari bilan me'yoriy mustahkamlash masalalari va umuman olganda ularni amalga oshirish tartibi muhokama qilinadi. Maqolada yarashtirish tartib-taomillarining huquqiy asoslari, shuningdek, muhim xususiyatlari va tamoyillari tahlil qilingan. Nizolarni hal qilishning mumkin bo'lgan bosqichlari bo'yicha nizolarni hal qilish turlarining tasnifi ko'rib chiqiladi. Muallif yarashtirish tartib-qoidalarini taqqoslagan. Kelishuv bitimi tushunchasi yarashuv tartib-taomili sifatida taqdim etilgan, shuningdek, mediatsiyaning ta'rifi va ularning bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida o'rganish mavzusi milliy qonunchilikning yarashuv tartib-qoidalariga murojaat qilish imkoniyatini tartibga soluvchi normalari va vujudga kelayotgan sud amaliyoti, moddiy qonunchilik normalari, yarashtirish tartib-taomillariga oid nazariy ishlanmalar, yarashuv tartib-taomillarini shakllantirish, ishlab chiqish va amalga oshirishning umumiy

qonuniyatlari; shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi ularni qo'llash doirasi:

Ushbu qoidalar yarashtirish tartib-qoidalari institutini keyingi nazariy tadqiq qilish, ilmiy va ta'lim faoliyatida qo'llash uchun ishlatilishi mumkin.

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.

Ключевые слова: примирительные процедуры; признаки примирительных процедур; мировое соглашение; медиация; партисипативное соглашение; партисипативные процедуры; мировая сделка; мирное урегулирование спора; судебное разбирательство; суд.

Аннотация.

Автором анализируется понятие «примирительные процедуры», раскрываются содержательная и функциональная составляющие данной категории.

В данной статье рассматриваются вопросы нормативного закрепления действующими законодательными актами «примирительных процедур» как понятия, так и порядка их проведения в целом.

В работе проанализированы правовая основа примирительных процедур, а также значимые признаки и принципы. Рассмотрена классификация видов урегулирования споров относительно стадий возможного урегулирования конфликта. Автором проведено сравнение примирительных процедур. Представлены понятие мирового соглашения как

примирительной процедуры, а также определение медиации и рассмотрены их этапы.

В ходе изучения данной темы предметом исследования стали нормы национального законодательства, регулирующие возможность обращения к примирительным процедурам, и складывающаяся при этом судебная практика, нормы материального законодательства, теоретические разработки о примирительных процедурах, общие закономерности формирования, развития и внедрения примирительных процедур; а также опыт зарубежных стран в сфере их применения:

Указанные положения могут быть использованы для дальнейшего теоретического исследования института примирительных процедур, найти применение в научной и учебной деятельности.

CONCILIATING PROCEDURES IN CIVIL PROCEEDINGS.

Keywords: conciliation procedures; indications of conciliation procedures; settlement agreement, mediation; participatory agreement; participatory procedures; world transaction; peaceful settlement of a dispute; judicial proceedings; court.

Abstract.

The author analyzes the concept of “conciliation procedures”, reveals the substantive and functional components of this category. This article deals with the issues of regulatory consolidation of the “conciliation procedures” by the current legislation both in terms of the concept and the procedure for its conduct as a

whole. The paper examines the essence of conciliation procedures and highlights their main features and principles. A classification of the types of dispute settlement depending on the stages of a possible conflict resolution is proposed. Conciliation procedures were compared. The concept of a settlement agreement as a conciliation procedure, as well as the concept of mediation, is formulated, pre-trial and extrajudicial mediations are distinguished, and their stages are analyzed. In the course of studying this topic, the norms of national legislation governing the possibility of resorting to conciliation procedures, and emerging, with judicial practice, the rules of substantive legislation, theoretical developments on conciliation procedures, general patterns of formation, development and implementation of conciliation procedures were the subject of the study; as well as the experience of foreign countries in their application: These provisions can be used for further theoretical research of the institution of conciliation procedures, to find application in scientific and educational activities.

Huquq nazariyasi va fuqarolik huquqi sohasidagi nizo va nizolarni hal etishning muhim tartiblari doirasidagi dolzarb masalalardan biri bu- protsessual qonunchilikda yarashuv institutni rivojlantirishdir. Kelishuv tartib-taomillaridan foydalanish va rivojlantirish huquq subyektlarining o'z erkinliklari va qonuniy manfaatlarini to'g'ri amalga oshirishi bilan bevosita bog'liqdir [1]. Shuni ta'kidlash kerakki, sud tizimi uchun asosiy muammo - bu ishlarning ko'payishiga yo'l qo'ymaslikdir, chunki ko'rib chiqilayotgan ishlar soni bilan bog'liq sudga katta yuk nizolarni hal qilish sifati va tezligiga ta'sir qiladi. Ushbu muammoni hal qilish suddan tashqari va sudgacha bo'lgan usullarni ishlab chiqish, iqtisodiyotdagi

nizolarni hal qilish, sudgacha bo'lgan majburiy yoki muqobil ish yuritish zarurligini taqozo etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, suddan tashqari va sudgacha bo'lgan tartiblarning asosiy maqsadi sudsiz nizolarni tugatishning taraflar uchun maqbul bo'lgan usullari va shartlarini topishdir [2].

Shunday qilib, nizolar yuzaga kelgan taqdirda, buzilgan huquqlarni himoya qilishning eng keng tarqalgan usuli sud shakli bo'lib qolmoqda, ammo O'zbekistoniston Respublikasi Konstitutsiyasi 55-moddasiga muvofiq fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini qonunga zid bo'lmagan barcha vositalar bilan himoya qilishlari mumkin. Sudning protsessual faoliyatiga yarashtirish tartib-qoidalarini joriy etish g'oyasi amaliyotda keng qo'llanilishi kerak, chunki ular jarayonni soddalashtirish shakllaridan biri hisoblanadi.

Kelishuv bitimini tuzishda yoki taraflarning tegishli bir tomonlama harakatlari bilan ishning holatlarini yuzaga kelish ehtimolini aniqlash uchun dalillarga asoslangan faoliyatni amalga oshirish sud qarorlarining to'g'riligini tekshirish va ularning ijrosi bilan bog'liq bosqichlarni boshlash talab qilinmaydi [3]. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi (bundan buyon matnda - FPK) 166-moddasi birinchi qismiga muvofiq Sud taraflarni yarashtirish uchun choralar ko'radi, ularga fuqarolik sud ishlarini yuritishning barcha bosqichlarida nizoni hal etishga ko'maklashadi¹. Bundan tashqari, Fuqarolik protsessual kodeksining 17-bobi yarashuv tartib-taomillarini tartibga soladi, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: kelishuv bitimi va nizolarni mediatsiya tartibida hal etish to'g'risidagi bitimlar.

Normativ-huquqiy hujjatlar mavjudligiga qaramasdan, "kelishuv tartiblari"

atamasi fanda cheksizligicha qolmoqda. Kelishuv tartib-qoidalar ham yurisdiksiyaviy, ham yuridik bo'lmagan jarayonlarga xos bo'lib, bu o'z navbatida ularning tarkibiy qismlariga ta'sir qiladi. Ushbu tartib-qoidalar ham xususiy, ham jamoat bilan bog'liqdir. Protsessual huquqni keng tushunish nazariyasi doirasida umumiy huquqiy kategoriya sifatida yarashuv tartib-taomillarini o'rganish quyidagi jihatlar prizmasida amalga oshirilishi kerak [1]:

1. Ushbu turkumning to'liqligi, uning asosiy elementlarini ochib berish deb tushunilishi kerak bo'lgan tarkib komponenti.

2. Protsessual huquqdagi funksiyalar, qadriyatlar va rollarning ta'rifi bo'lgan funktsional component [1].

Yuqoridagi jihatlarni oshkor qilish asosli ko'rinadi, chunki bu ko'rib chiqilayotgan yuridik institutning to'liq ko'p qirraliligini aniqlash imkonini beradi. Protsessual huquqni keng tushunish nazariyasi har xil turdagi huquqiy munosabatlardagi yarashuv jarayonlarining mazmunli umumiylikni aniqlashga yordam beradi. Biz yarashuv tartib-qoidalarini nafaqat yurisdiksiya jarayoni doirasida, balki ijobiy jarayon sohasida ham topamiz, bu bizga bu hodisaning umumiylik haqida xulosa qilish imkonini beradi. Ilmiy adabiyotlarda yarashuv tartibi asosan ikki ma'no nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi: "sud tomonidan choralar ko'rishdan iborat bo'lgan tomonlarni yarashuv fuqarolik protsessining bir qismi sifatida; nizolashayotgan tomonlar o'rtasida tinchlik kelishuvi asosida xalqaro nizoni hal qilish usuli sifatida"[4] Shu bilan birga, O.A. Porotikova, "o'z-o'zidan tabiatan, vositachilik tartibi psixologiya (konfliktologiya) va huquqning murakkab qotishmasidir" [5], shuning uchun u jarayonga emas, balki moddiy xususiy huquqqa yaqinroq ekanligini ta'kidlagan. Biroq, bizga yarashuv tartib-taomillari

haqida nafaqat fuqarolik yoki jinoiy ish yuritishning bir qismi sifatida (ayniqsa, anglo-sakson huquq tizimi mamlakatlarida), balki protsessual huquqning mustaqil toifasi sifatida gapirish mumkindek tuyuladi.

Nazariy va huquqiy nuqtai nazardan, yarashuv - bu huquqiy nizo tomonlari o'rtasida muayyan masalalar bo'yicha kelishuvga erishish jarayoni, shuningdek, bunday rozilik natijasida rasmiylashtirilgan yarashuv aktidir. Shu bilan birga, huquqiy jarayonda yarashirish tartib-taomillarining mazmuniy tarkibiy qismini aniqlagan holda, tahlil qilinayotgan hodisaning funktsional komponentini qayd etish zarur. Ushbu komponent ma'lum bir rolning ta'rifi, shuningdek, jarayon uchun uning qiymati orqali aniqlanadi. Qiymat haqida gap ketganda, birinchi navbatda, huquqiy jarayon va uning sub'ektlari uchun yarashuv tartib-qoidalarining ijobiy roli nazarda tutiladi. **Kelishuv protseduralari kabi institutning qiymati umumiy iroda erkinligini, huquq sub'ektlari manfaatlarini o'zida mujassamlashtirish, shuningdek, alohida huquq subyektlari va umuman davlat manfaatdor bo'lgan munosabatlarning rivojlanishi va saqlanishiga ko'maklashishdir.** Bundan tashqari yarashirish tartib-qoidalarining ahamiyati ularning samaradorligidadir.

Shuningdek, qadriyat sifatida oddiy sud jarayonlariga nisbatan yarashuv tartib-taomillarining dolzarbligini ajratib ko'rsatish mumkin. Vaqt omili asosiy hisoblanadi, chunki ishning o'z vaqtida ko'rib chiqilishi fuqarolarda huquqiy ishonchni oshiradi. Shunday qilib, nizolarni hal etishning yarashuv tartib-taomillarini ishlab chiqish nafaqat sud-huquq tizimini takomillashtirishga, balki nizolarni hal etishning sud tartibiga nisbatan bir qator afzalliklarga ega.

Har qanday yarashuv protsedurasi tomonlar o'rtasidagi muzokaralarga

asoslanganligi sababli, yuzaga kelgan nizoni kelishuv bitimi orqali tomonlar mustaqil ravishda hal qilishlari mumkin. Biroq, ko'pincha tomonlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar shunchalik jiddiyki, ularni hal qilish uchun uchinchi tomonning aralashuvi talab qilinadi. Shu sababli, barcha yarashuv tartib-qoidalarini yarashuv tartibida uchinchi shaxs ishtirok etishiga qarab tasniflash mumkin. Birinchi guruh uchinchi shaxs ishtirokisiz amalga oshirilishi mumkin bo'lgan tartiblarni, masalan, da'vo tartibini, muzokaralarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi guruhga uchinchi shaxs - yarashuvchi, vositachi ishtirokidagi protseduralar kiradi. U mediatsiya tartibi va kelishuv bitimini tuzishdan iboratdir [6].

Xususiy huquq muomalasida kelishuv bitimini qo'llashning huquqiy sharti fuqarolik ishlarida va fuqarolik protsessual huquqida taraflarning ixtiyoriyligi va mustaqilligi tamoyillarini qo'llashdir. Kelishuv shartnomasini tuzish zarur munosib o'rin egalladi [7]. Shuni ta'kidlash kerakki, kelishuv bitimi umumiy yuridik institut hisoblanadi (kelishuv bitimi fuqarolik protsessining istalgan bosqichida va deyarli barcha hollarda tuzilishi mumkin) [8]. Nizoni kelishuv bitimi bilan tugatish imkoniyati ko'p jihatdan uning tomonlari va tartibga solinadigan xususiyatlariga, shuningdek nizo predmetini tashkil etuvchi huquqiy munosabatlarga bog'liq.

Hozirgi vaqtda sudyalardan tomonidan yarashuv tartib-taomillarining mohiyati va huquqiy oqibatlarini tushuntirish aksariyat hollarda tomonlar uchun faqat ma'lumot bo'lib, shu bilan birga jamiyatda yarashuv g'oyasini targ'ib qilish va rivojlantirishning samarali vositasidir [9].

Fuqarolik protsessual kodeksining 166-moddasiga muvofiq Kelishuv bitimi fuqarolik sud ishlarini yuritishning har qanday bosqichida va sud hujjatini ijro etish jarayonida, mediativ kelishuv esa birinchi instansiya sudida sud alohida xonaga

(maslahatxonaga) sud hujjatini qabul qilish uchun chiqquniga qadar taraflar tomonidan tuzilishi mumkin. Fuqarolik protsessual kodeksi normalarini tahlil qilish asosida ushbu jarayonni quyidagicha ajratish mumkin.

asosiy bosqichlari:

- 1) sud tomonidan taraflarning kelishuv bitimini tuzish huquqini tushuntirish;
- 2) kelishuv bitimi tartibiga taraflarning murojaati;
- 3) kelishuv bitimini sud tomonidan tekshirish va tasdiqlash;
- 4) kelishuv bitimini bajarish.

Kelishuv bitimining sub'ektlari quyidagilardir: taraflar (da'vogar, javobgar), mustaqil talablar qo'yadigan uchinchi shaxslar, sud. Kelishuv bitimi har qanday fuqarolik ishida tuzilishi mumkin, biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, kelishuv bitimlari ko'proq fuqarolik-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan hollarda tuziladi. Shuningdek, sudyalari, qoida tariqasida, kelishuv bitimlari ko'chmas mulkka oid nizolar va bitimlarni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi nizolar bo'yicha tuzimasligini ta'kidlashadi [9].

Bugungi kun voqeligi nizolarni sudgacha hal etishning muqobil shakllarining afzalliklarini isbotlamoqda, ulardan biri mediatsiyadir. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq mediatsiya deganda taraflarning ixtiyoriy roziligi bilan amalga oshiriladigan o'zaro maqbul yechimga erishish uchun taraflar o'rtasidagi nizo (nizo)ni mediator (mediatorlar) yordamida hal etish tartibi tushunilishi kerak.

Mediatsiyaning maqsadi nizolarni (nizolarni) hal qilishning mediatsiyaning har ikki tomoniga mos keladigan variantiga erishish, tomonlar o'rtasidagi nizo darajasini pasaytirishdir. Amaliyotda mediatsiyadan foydalanish katta foyda

keltiradi, xususan, mediatsiya nizoni hal qilishning nisbatan arzon usulidir, chunki sud jarayoni katta moliyaviy sarmoyani talab qiladi. Maxsus kelishuvda davlat bojini to'lashning hojati yo'q. Bundan tashqari, nizoni sudgacha hal qilish ancha kam vaqt talab qiladi.

Nizolarni hal qilish shakllari orasida vositachi ishtirokidagi muzokaralar vositachilik sifatida namoyon bo'ladi. Mediatsiya usullari asosan muzokaralarni hamkorlikning asosiy yo'nalishiga kiritish va ularni yo'naltirishga asoslanadi. Mediator nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi muloqot jarayonini osonlashtiradi, holat va fikrlarni tushunishga yordam beradi, tomonlarni ularning manfaatlariga qaratadi va muammoni samarali hal qilishga intiladi, tomonlarning birgalikda umumiy kelishuvga erishish imkoniyatini beradi. Mediatsiya jarayonida aynan tomonlar qaror qabul qilish uchun mas'ul bo'lib, buning uchun ular masalaning mohiyatini aniq tushunishlari, mumkin bo'lgan yechimlarni taklif qilishlari va pirovardida bu qarorni qabul qilishlari kerak. Shuning uchun qaror yuzasidan majburiyat va javobgarlik to'liq tomonlarga tegishli.

Mediatsiya keng qo'llaniladigan mamlakatlarda bu odil sudlovga erishish yo'llaridan biri, degan fikr o'rnatilgan. Mediatsiyaning joriy etilishi huquqning turli sohalaridagi nizolarni hal etishning mavjud amaliyotiga faol va ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga qaramay, statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda O'zbekistonda mediatsiyadan sudgacha hal qilish usuli va shakli sifatida foydalanish darajasi sezilarli darajada o'sib bormoqda va nizolashayotgan tomonlar o'rtasida mashhurlik kasb etmoqda, chunki u iqtisodiy va madaniyatliroq nizolarni hal qilish usulidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Мачучина О.А. Основные составляющие примирительных процедур / О.А. Мачучина // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». — 2017. — Т. 5, № 3(19) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://esj.pnzgu.ru>.
2. Клейн Н.И. О развитии арбитражного процессуального законодательства // Журн. рос. права. – 2010. – № 4. – С. 5–20.
3. Здрок О.Н. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе: современная теоретическая концепция / О.Н. Здрок. - Минск: - 2013. - 108 с.
4. Колясникова Ю.С. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2009. Электронный ресурс: <https://www.dissercat.com/content/primiritelnye-protsedury-varbitrazhnom-protsesse>
5. Поротикова О.А. Особенности правового регулирования соглашений, заключаемых для проведения процедуры медиации / О.А. Поротикова // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. — М.: Инфотропик Медиа. — 2012. — С. 165–174.
6. Большая советская энциклопедия / гл. ред. Б.А. Введенский. — М.: Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1955. (Т. 34).
7. Носырева Е. Альтернативное разрешение гражданско-правовых

споров в США: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Воронеж, 2001 г.

8. Поспелов Б.И. Роль суда в примирении сторон в гражданском процессе // Российский судья. - 2013. - №5.- С. 16..

9. Колясникова Ю.С. Примирительные процедуры в экономическом правосудии России // Российская юстиция. - 2013. - №3. - С. 42. 10.Зверева Н.С. Партисипативная процедура – новый альтернативный способ урегулирования споров во Франции [Текст] / Н.С. Зверева // Арбитражный и гражданский процесс. - 2014. - № 4. - С. 49 7. Распоряжением Председателя Верховного Суда Республики Казахстан К. Мами «О примирительных процедурах», за № 92 от 11 апреля 2014 года